

GLITSIRRET KISLOTASINING C3 HOLATIDAGI MURAKKAB EFIRLARINI SINTEZ QILISH VA BIOLOGIK FAOLLIKLARINI PASS ONLINE DASTURIDA TAHLIL QILISH

Esanov.R.S.

Raxmonov.B.D.

Hamroyev.O.B.

hamroyevozodbek6010@gmail.com

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15394100>

Dunyoda tabiiy biologik faol moddalarni kimyoviy modifikatsiya qilish va ular asosida tibbiyotda virusli kasalliklarini davolash hamda profilaktikasi, turli xil etiologiya immuno tanqisliklar uchun yangi dori vositalarini yaratish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Hozirda tibbiyot amaliyotida va qishloq xo'jalik maqsadlarida qo'llaniluvchi aksariyat vositalar asosini biologik faol moddalarning kimyoviy modifikatsiya qilingan hosilalaridan olinishi hamda ularning organizm uchun mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni minimallashtirish yoki terapevtik mexanizmlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda dunyoda biologik faol birikmalarga boy bo'lgan o'simlik manbalarini izlab topish hamda kimyoviy tarkibini aniqlash, undagi asosiy biologik faol moddalarni ajratib olish va ularni kimyoviy modifikatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamda ilmiy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada biologik faol triterpen kislotalari hosilalari asosida preparatlar yaratishda biologik faol moddalarga boy tabiiy manbalarni topish, ulardan biologik faol birikmalarni ajratib olish, ularni modifikatsiya qilish, tuzilishi va biologik faolliklari orasidagi bog'liqlikni tadqiq qilishning zamonaviy usullarini aniqlash hamda ular asosida yangi samarali dori vositalarini yaratishga alohida e'tibor berilmoqda. Qizilmiya tarkibida mavjud bo'lgan triterpenoid saponinlar, glitsirrin kislota, α - va β -glitsirret kislotalari teri o'smalarining paydo bo'lishi va o'sishini samarali to'xtatadi. *Glycyrrhiza glabra* o'simligidan olingan ekstraktlar oshqozon-ichak kasalliklari, balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida va boshqa ko'plab holatlarda uzoq yillar davomida qo'llanilgan. Gdolchin va metoksidolchin kislota xlorangidridi ustiga GK benzolda eritib qo'shildi. Moddalar 1:1 mol nisbatda olindi. Aralashmaga 1 ml trietilamin (Et_3N) asta sekin tomchilatib qo'shildi. Et_3N qo'shishdan maqsad reaksiya davomida hosil bo'lgan HCl ni trietilamingidroxlorid tuz holida cho'ktirish. So'ngra aralashma qizdirildi va reaksiya tugagandan so'ng filtirlandi va Rotor apparatida erituvchi haydab olindi. Reaksiya davomiyligi yupqa qatlam xromatografiya usulida tekshirib turildi.

GlKning quruq piridindagi eritmasiga mo'l miqdorda sirka anhidridini qo'shib, 80-90°C haroratda 2 soat davomida aralashirildi. So'ngra xona haroratigacha sovutilgan reaksiyon aralashma muzli suvga tomchilatib qo'shildi. Cho'kmaga tushgan 3-O-AGIK filtrlab olinadi va uni quritib, so'ngra xloroform:metanol aralashmasida qayta kristallab olindi. Unum 90±1%. Tozalik darajasi YuSSX bo'yicha 96%ni tashkil qildi. 3-O-AGIK sintez reaksiyasi quyidagi bo'yicha amalga oshirildi.

Hozirgi kunda sintez qilingan moddalarning biologik faolliklarini o'rganish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish uchun ularni tahlil etishda kompyuter modellashtirish dasturlari *in silico* usullarining o'rni juda muhim hisoblanadi. Biz ham Glitsirret kislotasi va undan hosil qilingan C3 holatdagi efilarning kasalliklarga qarshi faolliklarini Pass online platformasida o'rganib tahlil qildik va aktivlik ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan fermentlarni o'rgangandik.

Yuqoridagi diagrammadan shuni xulosa qilishimiz mumkinki aktivlik (Pa) ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan 10 ta kasallikdan 9 tasida dastlabki mahsulotga nisbatan o'sish kuzatilgan. Bundan xulosa qilinadiki C3 uglerodga efir guruh birlashtirilganda dastlabki kislotaga nisbatan kasallikka faolroq ta'sir etuvchi preparatlarni istiqbolda olishimiz mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Xojimatov O.K, Haydarov X.Q, Xamrayeva D.T, Imomova D.A, Xujanov A.N. XU O'zbekiston dorivor o'simliklar atlas. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. – 224 bet.
2. Оспанов Е.С, Арыстанова Т.А.,ИрисметовМ.П , Джиембаев Б.Д. “Новое полусинтетическое производное компонента корня солодки: получение и стандартизация Химия и химические технологии/ 4.Химико-фармацевтическое производство”.
3. О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. Органическая химия. Том № 2. с. 229.
4. Н.М. Shohidoyatov, Н.О'. Хо'janiyazov, Н.С. Tojimuhamedov. Organikkimyoy. – T.: «Fan va texnologiya», 2014, 317 bet.
5. www.way2drug.com